

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

**ROSSIYA FEDERATSIYASI VA MARKAZIY OSIYO
DAVLATLARINING MILLIY OLIY KASBIY TA'LIMI OLDIDAGI
ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH**

Vorobyov A.E., Mamasaidov J.T.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, O'zbekiston

Mamadaliev N.A.

TATU Farg'ona filiali

Vorobyov K.A.

RUFP, RF

Annotatsiya: Rossiya Federatsiyasi va MDH davlatlarining milliy oliy kasbiy ta'limi oldidagi zamonaviy muammolarning ilmiy tahlili taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: tahlil, muammolar, oliy kasbiy ta'limning milliy tizimlari.

**ANALYSIS OF MODERN PROBLEMS FACING THE NATIONAL
HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES**

Vorobyov A.E., Mamasaidov J.T.

Fergana Public Health Medical Institute, Uzbekistan

Mamadaliev N.A.

Fergana branch of TUIT

Vorobiev K.A.

RUDN University, RF

Abstract: A scientific analysis of modern challenges to the national higher professional education of the Russian Federation and the CAR countries is presented.

Key words: analysis, challenges, national systems of higher professional education.

Kirish. Oliy ta'lim butun dunyoda sodir bo'layotgan barcha siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga bo'ysunadi [4]. Demak, agar 1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab globallashuv jarayonlarining rivojlanishining siyosiy motivlaridan iqtisodiy motivlarga bosqichma-bosqich o'tish sodir bo'lgan bo'lsa

(1-rasm), demak, hozirgi vaqtda oliy kasbiy ta'limning milliy tizimlari strategiyasini amalga oshirish, yana. xalqaro munosabatlar inqirozining uchta to'lqini bilan bog'liq siyosiy muammolarga duch keldi [6].

Rasm. 1. Xalqaro siyosatning baynalmilallashuvga ta'siri oliy kasbiy ta'lim

Asosiy qism. Shunday qilib, birinchi to'lqin (2014-2019) dunyodagi siyosiy keskinlikning jiddiy kuchayishi bilan bog'liq edi. Bu jarayon o'sha davrda turli mamlakatlardagi universitetlar o'rtasida mavjud bo'lgan xalqaro hamkorlik jarayonlariga bilvosita ta'sir ko'rsatdi, ammo ularni haligacha to'xtata olmadi. Biroq, xalqaro komponentning pasayishini, ba'zi xavflari quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keldi:

- dunyoda ro'y berayotgan siyosiy va iqtisodiy voqealarga, shuningdek, ularning mohiyati va oqibatlariga baho berishdagi mavjud tafovutlar;
- universitetlarning inson huquqlari, demokratiya va akademik erkinlik muammolariga tubdan boshqacha yondashuvlar mavjudligi;
- turli mamlakatlar o'rtasida ma'muriy, siyosiy va iqtisodiy cheklovlar, ba'zan hatto bevosita fan va ta'lim sohasidagi aloqalarni taqiqlash;
- an'anaviy xalqaro iqtisodiy va madaniy munosabatlarda yaqqol qonunbuzarliklarning paydo bo'lishi.

Inqirozning ikkinchi to'lqini (2020-2022) ko'plab mamlakatlar va mintaqalarda, shu jumladan Rossiya va MDH mamlakatlarida [2] COVID-19 pandemiyasi sabab bo'ldi, bu ko'pchilik odamlarning professional va shaxsiy hayotining deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatdi. Oliy maktab bundan

mustasno bo'lib qolmadi, chunki talabalarning o'quv jarayonining aksariyat texnologiyalari ko'p jihatdan o'zgargan. Shunday qilib, xususan, yopiq davlat chegaralari tufayli tashqi akademik harakatchanlik deyarli imkonsiz bo'lib qoldi va shuning uchun ichki baynalmilallashuvning roli sezilarli darajada oshdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, "ichki baynalmilallashtirish" (ichki baynalmilallashtirish) atamasi hali boshlang'ich bosqichida va o'xshash ma'noga ega bo'lgan atamalarning sinonimi qatorida qo'llaniladi: keng qamrovli internatsionalizatsiya (kompleks xalqarolashtirish), "uy" xalqarolashtirish (ichki baynalmilallashtirish), ta'lim dasturini xalqarolashtirish, o'quv dasturini xalqarolashtirish va boshqalar shular jumlasidandir. Shu bilan birga, "ichki baynalmilallashtirish" va "uyda xalqarolashtirish" atamalari eng keng tarqalgan bo'lib, ularning devorlari doirasida amalga oshirilayotgan xalqaro hamkorlik jarayonlarining muhim ahamiyatini ta'kidlaydi. Ya'ni, o'z ta'lim muassasasi, tashqi akademik mobillik dasturlarida ishtirok etmasdan, chet elga sayohat qilishni nazarda tutmaydigan harakatchanlik shuningdek, talabalarga madaniyatlar aro kompetentsiyani rivojlantirishga sezilarli darajada yordam berishi mumkin. Ayni paytda virtual makonda xalqaro aloqalar amalga oshirila boshlandi. Natijada odamlarda, kapital, g'oyalar va bilimlarning nafaqat real, balki virtual harakatchanligi ham keskin oshib bormoqda.

Xalqaro munosabatlardagi inqirozning uchinchi, eng shiddatli to'liqini Rossiya tomonidan Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiya o'tkazish bilan bog'liq bo'ldi [3]. CBOning dastlabki kunlarida Evropa va Qo'shma Shtatlardagi oliy o'quv yurtlari Rossiya universitetlari bilan akademik va ta'lim sohasidagi hamkorlikni to'xtatib turish yoki uzish haqida qaror chiqarib, uni ommaviy ravishda e'lon qila boshladilar va bundan tashqari, ko'plab G'arb ta'lim tashkilotlari Rossiya fuqaroligiga ega yoki Rossiyada ro'yxatdan o'tgan jismoniy va yuridik shaxslar bilan aloqa va hamkorlikni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlashni joriy qildilar.

Xalqaro siyosiy kun tartibining ushbu yangi mazmuni va akademik xalqaro aloqaning mavjud vektorlari milliy oliy kasbiy ta'lim tizimni rivojlantirishning eng maqbul (inqiroz davri uchun) modelini ishlab chiqish haqida munozarani ochib beradi.

Bundan tashqari, jiddiy ichki qiyinchiliklar ham mavjud. Xususan, bunday qiyinchilik milliy universitetlarning ancha cheklangan avtonomiyasidir: jumladan, Rossiya Federatsiyasi va MDH mamlakatlaridagi mavjud milliy ta'lim tizimlari biroz haddan tashqari markazlashtirilgan. Masalan, O'zbekistonga kelsak, bu yerda oliy ta'limda ancha murakkab vaziyat yuzaga kelgan, chunki bu mamlakatda uzoq vaqt davomida turli (ma'muriy, siyosiy va hokazo) erkinliklar jiddiy cheklanib kelingan [5]. Shu bilan birga, O'zbekistonda yangi ta'lim muassasalarining yetarli darajada tez o'sishi kuzatilayotganiga qaramay, milliy oliy kasbiy ta'lim tizimida ham korrupsiya alomatlari sezilmoqda.

Mahalliy xalqi fors madaniyatiga juda yaqin bo'lgan Tojikiston Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari fonida keskin ajralib turadi [5]. Bundan tashqari,

bu mamlakat yaqin o'tmishda qonli fuqarolar urushini boshidan kechirgan, mojarolar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hudud - Afg'oniston bilan chegaradosh, shuningdek, qashshoqlikning yuqori darajasiga ega ekanligini unutmashimiz kerak, bu esa ta'lim muassasalarining rivojlanishi va kengayishini ayniqsa qishloq joylarda sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Biroq, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston milliy ta'limning elita tizimiga ega davlatlar orasida birinchi o'rinda turadi, Qozog'iston va Qirg'iziston esa milliy ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasida o'z universitetlarini ommaviy ta'lim tizimiga aylantirishga asosiy e'tiborni qaratmoqda.

Shuningdek, universitetlarning xalqarolashtirishga ta'lim tizimi ham to'liq hissa qo'shishi uchun amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'lgan barcha zarur chora-tadbirlar to'g'risida yetarlicha ma'lumotga ega emasligi aniqlandi. Bundan tashqari, milliy oliy o'quv yurtlari xodimlari va talabalarining xorijiy tillarni bilish darajasi ancha past. Shu bilan birga, professor-o'qituvchilar va olimlar xorijlik hamkasblari bilan faqat individual tarzda muloqot qiladi. Mavjud ilmiy loyihalarning past sifati va miqdori, Rossiya Federatsiyasi va Markaziy Osiyo mamlakatlarida oliy kasbiy ta'limning butun milliy tizimining xalqaro jozibadorligini pasaytiradi. Shuning uchun milliy sanoatning oliy o'quv yurtlari va ilmiy doiralar bilan samarali hamkorlik qilishga tayyor emasligi kuzatilmoqda.

Mutaxassislarning qayd etishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida milliy oliy kasb-hunar ta'limining zamonaviy tizimi inqiroz holatida [1] bo'lib, bunga sabab sifatida ish haqining pastligi (1-jadval), o'qituvchilar malakasining pastligi, ixtisoslashtirilgan darsliklar, moddiy-texnika bazasi, umuman olganda, sifatli ta'limga bo'lgan talab va talabning pasayishi.

1-jadval

Markaziy Osiyo respublikalaridagi ta'lim xodimlarining o'rtacha ish haqi darajasi

(AQSh dollari)[1]

Bir mamlakat	Ish haqi darajasi
Qozog'iston	233
O'zbekiston	211
Qirg'iziston	181
Tojikiston	99

Qozog'istonda me'yoriy-huquqiy soha eng keng tarqalgan ijtimoiy sohalarni qamrab oladi: "inson resurslariga g'amxo'rlik qilish", "umrbod ta'lim", "milliy farqlarni bartaraf etish" va boshqalar [5]. Lekin ayni paytda ushbu ijtimoiy jihat doirasida gender va diniy masalalar bilan bog'liq bo'shliqlar mavjud.

Tojikistonda milliy qonunchilik prizmasida ikkita blok darhol ko'rinmaydi: . Statistic tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu mamlakatning ta'lim to'g'risidagi

qonunida ancha ixcham shaklda paydo bo'lgan fuqarolik huquqlari bloki, shuningdek, ilmiy rivojlanish bloki bu mamlakatda deyarli yo'q.

Qirg'iziston oliy kasbiy ta'lim tizimida ta'lim to'g'risidagi qonun nuqtai nazaridan texnologiya sanoati zaif ekanligi aniq. Bu yerda oliy kasbiy ta'lim sohasi qozog'istonlik hamkasblardan farqli o'laroq, innovatsion va passiv ko'rinadi. Bu omillar salmoqli miqdordagi bilimli mutaxassislar talabga ega bo'lmagan, ish joyi bo'lgan taqdirda ham ularning milliy ilm-fanga qo'shgan hissasi darajasi aniq bo'lmagan vaziyatni yuzaga keltiradi.

Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu muammolarning ta'sirini kamaytirish uchun milliy oliy kasbiy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishning 3 ta yondashuvi ishlab chiqildi [6].

Birinchi yondashuv talabalarga beriladigan oliy kasbiy ta'limning xalqaro xarakteriga qaratilgan. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadlari milliy universitetlarning jahon ta'lim va madaniy muhitiga to'liq integratsiyalashuvi, mavjud ta'lim yutuqlarini o'zaro e'tirof etish, g'oyalar, mahsulotlar (texnologiyalar), talabalar va professor-o'qituvchilarning jadal akademik almashinuvi hisoblanadi. Bu maqsadlarga erishishning asosiy vositalari qo'shma ta'lim loyihalari va turli dasturlar (jumladan, qo'sh diplom dasturlari, o'qituvchilar va talabalarning akademik harakatchanligi, zamonaviy iqtisodiyotning turli sohalarida olib borilayotgan qo'shma ilmiy tadqiqotlar, milliy madaniyatlar muloqoti va boshqalar) hisoblanadi.

Ikkinchi yondashuv turli universitetlar va mamlakatlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan, ya'ni. xalqaro hamkorlik paradigmasida har tomonlama hamkorlikdan kattaroq oshkora va yashirin raqobatga ma'lum bir siljish kuzatilmoqda. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi jahon ta'lim bozorlarida sezilarli raqobatdosh ustunliklarga erishish va jahon akademik hamjamiyatida universitetlarning mavqeini sezilarli darajada yaxshilashdir. Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vositalardan foydalanish mumkin: milliy oliy kasbiy ta'limni eksport qilish, xalqaro iqtidorlarni jalb qilish, xorijiy talabalarni mahalliy (milliy) universitetlarga o'qishga qabul qilish, xorijiy hamkor universitetlardan mashhur professorlarni taklif qilish, oliy ta'lim muassasalarining jozibadorligi va e'tirofini oshirish.

Uchinchi yondashuv milliy ustuvorliklarning etakchiligi va oliy kasbiy ta'limning globallashuvi zarurligini inkor etish haqidagi fundamental g'oyalar tahliliga asoslangan edi. prof. V.M. Filippov (PFUR) ta'kidlaganidek, universitetlarning baynalmilallashuvini ta'minlash va kengaytirishda, birinchi navbatda, milliy manfaatlarni, shuningdek, milliy oliy kasbiy ta'lim tizimining ehtiyojlari va real imkoniyatlarini hisobga olishi kerak [7].

Shu bilan birga, Rossiya, Belorussiya, Isroil, Xitoy, Turkiya, Filippin va boshqalar kabi mamlakatlarda milliy yo'naltirilgan modellar va xalqarolashtirish konseptsiyalari keng tarqaldi.

Xulosalar. Yuqorida tavsiflangan uchta yondashuvning umumiy xususiyati milliy universitetlarning mavjud bo'lgan oliy kasbiy ta'lim sifatini va

bitiruvchilarning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishga intilish ta'lim tizimining asosiy maqsadidir.

Adabiyot

1. Влияние онлайн-обучения на систему образования в Центральной Азии // <https://isap.center/analytics/67>.
2. Воробьев А.Е. Опыт нормативно-правового обеспечения обучения студентов российских вузов в условиях пандемии COVID-19 // В сборнике: Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы. Сборник статей участников VII Международной научно-практической Интернет-конференции. Кемерово, 2022. С. 140-150.
3. Воробьев А.Е., Разаков Б.Ж. Особенности военной спецоперации РФ на Украине // Вечерний Бишкек. 01 июня 2022.
4. Воробьев А.Е., Чекушина Т.В., Малюков В.П., Чекушина Е.В. Рыгзынов Ч.Ц. и др. Приоритетный национальный проект «Образование» - ИОП: Лаборатория «Рациональное недропользование». М., РУДН. 2009. 24 с.
5. Медушевский Н.А., Шишкина А.Р. Образовательные системы стран Центральной Азии: вызовы, риски и перспективы регионального сотрудничества // В книге: Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Волгоград: Учитель. 2014. С. 324-363.
6. Петряков П.А., Певзнер М.Н., Смертин И.В. Интернационализация высшего образования в кризисные времена: поиск оптимальной концепции // Человек и образование. №2. 2022. С. 40-52. <http://dx.doi.org/10.54884/S181570410020610-6>.
7. Филиппов В.М. Интернационализация высшего образования: основные тенденции, проблемы и перспективы // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. № 3. 2015. С. 203-210.
8. Mamadaliyev, N. (2022). Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода. *Journal of new century innovations*, 12(19), 11.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.